

B28 核子剪刀：分布式超级武器和新材料、终结核武器和航空母舰时代
Nuclear Gene scissors and Distributed Weapon and Distributed Topology Proves Spirit

九九五五 阿紫宝宝(Henry Hill)
Contact Email: purplebobo@gmx.com

This is Nuclear Gene scissors and New Distributed Super Materials and Distributed Topology Proves Spirit.

我是超越核武技术世界和时代的第一人哥伦布，我们携手全人类用超核武技术终结不可控制的核武战争末日时代。同时，美国电影中外星战舰的无形保护罩和引力罩都是真实的，可见，美国一定是和外星技术有接触的国家和政府，否则他们不可能知道得如此准确。但是，外形核基因构造的保护罩并未解决边界拓扑、方程拓扑、框架拓扑的核心问题，尤其是根生花开的核心问题，所以常常坠毁，因为他们似乎对引力海洋的惊涛骇浪并不完全了解，尤其是边界拓扑，我可以帮助良善的外星群体彻底解决这个问题，举手之劳，请美国国家力量转告背后的外星势力。轩辕大帝是九五至尊，我是继承轩辕九五之后的九九五五嫡传子孙，外星势力应该知道九九五五的来历，我无须说假话。

新的分布式武器将终结核武器、航空母舰称霸的时代，人类如果要避免核毁灭，那么，全世界各国必须立刻进入开发分布式核基因剪刀和分布式超级材料的时代，这样才能避免罗米司亭(Romiplostim)、碘化钾等的日子。

1991年12月25日，米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫：“我宣布……”随即苏联解体、苏共解体。

2024年，双枪老太婆耶伦(Janet Yellen)：“我宣布，共党解体，共产主义剧终。美国不会放过你们：共党无从犯，立刻抓捕罪犯。产能过剩证明马克思主义是何等的荒谬、错误，就此彻底剖产破产(人流流产)……”中共解体，企业中华国建立，中国人民从此站起来了……

2012年包子：“我宣布，中国共产党从此翘起了……”两眼一翻两脚一蹬，就此结束。

中共军委副主席何卫东在两会喊：“打击虚假战力。”结果是成敏感词遭全网被封，党卫军于是不可能保卫党魁在病毒溯源中不伏法。

在双枪老太婆耶伦的围剿之下，共产主义就是人流主义、剖产(破产)主义，馊主义，纯属河北人肉煎饼案，武大郎的传家宝技术成了祸国殃民、毁灭世界的马克思绝学，断子绝孙学说，所有人应上下求索而封锁、终结之。

陈光诚说：文革严管、斗争能富国强兵，还有劳邓小平改革开放？倒行逆施逆转型是拉着全中国一起亡国灭族，其表明总加速师总输记全是失败、错误的。

美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)以中国的产能过剩证明马克思主义、共产主义是彻底错误的，实践是检验真理的唯一标准；耶伦同时宣布：“美国不会放过你们。”应该是说给那些释放病毒毒死全世界的罪犯们听的。耶伦是个现代版的双枪老太婆：掌管美联储的银枪猎头和老烟枪，老是放烟雾弹声东击西，把中共打得不知道东南西北。

改革开放40年的成果全部得而复失，三年动态清零文革悲剧再来，温家宝总理圣人。

比照CRISPR-Cas9，我们即将进入一个超越核武器、核武技术的新时代，称之为超核武技术的超核武时代，其包括分布式超级材料、分布式超核武技术、分布式超核基因剪刀等。

CRISPR-Cas9是细菌和人体内的基因剪刀(Gene scissors)-CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)，即基因编辑部、生命文学的剪刀、手术刀。

音障的分布式音墙、反弹石片的水面墙、激光的光墙、本征墙、久期墙、通解墙、泛解墙、行列式数值墙、物质墙、波动墙、振动墙、谐振墙、DDOS墙、分布式拓扑、方程拓扑、边界拓扑、框架拓扑等，可以用来构建和制造：1)编辑原子核的基因剪刀(Gene scissors)A，2)编辑夸克quark的基因剪刀(Gene scissors)B，3)超级硬度、最高强度的超级材料(飞船、防弹服等)即最高超强材料C，4)超越并终结核武器(控制核反应堆泄露)的屠龙刀设备D，5)保障天下、星际和平的安全防火墙(第一墙)E，6)引领和号令天下、星际和平、发展、繁荣与稳定的尚方宝剑(倚天剑)F，六大门派在派出所围攻光明顶，“武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从，倚天不出，谁与争锋”，其即构成六大门派围攻光明顶(核武

器和病毒武器、生命武器)原则、分布式倚天屠龙原则,其中ABCDEF称为(最高)六脉神剑、基因(Gene)六脉神剑、六大门派。

我们用核武基因剪刀可以编辑原子核、核武器、核反应堆、夸克,同时发现原子核(夸克)基因、核子(夸克)基因、核子(夸克)密码子,并绘制原子(夸克)基因图谱、密原子(夸克)码子图谱,打开原子能原子(夸克)宝库全景,同时终结任何恐怖主义国家手上的核武器(夸克武器)等,从而构成原子核(夸克)基因(密码子)编辑(编程)原则、核基因剪刀分布式原则。

超级最强材料、最硬材料能够让我们的车辆、飞机、飞船、船舶等具有最高的安全保障,开启最高安全时代,称之为最高安全工程(技术)、防御工程(技术)。

分布式超级材料、分布式超核武技术终结核武器、核反应堆灾难,人们在末日绝路、灭顶之灾的人祸中将有与绝对同一的唯一一根救生绳,压垮骆驼的最后一根稻草将永远也不会降临,称之为上帝救生绳、救命稻草、基督之手、最高生命工程(技术)、最高应急(救赎)工程(技术)。

保障天下、星际和平的安全防火墙(第一墙)是人们建立乐园安居乐业的安全保障,具有社会性而称之为乐园工程、家园工程,与圣经里的伊甸园Eden是一模不无一样,是社会的服装、皇帝的盛装,是依靠立足、扶梯靠山、道路、信心底气、支持系统、公共系统、支持系统的甲板系统、小乘系统,称之为避免重复做功的社区精神、社区工程之惯性工程、甲板系统、小乘系统。

引领和号令天下、星际和平、发展、繁荣与稳定的尚方宝剑(倚天剑),这是民主工程、驱动工程。

朝鲜人民极端贫困,是朝鲜政府竭泽而渔的后果不堪设想,是商鞅的贫民、弱民、一民,是老毛的文革、土地革命等,构成并称之为横向的人民双狄拉克函数(Dirac function) $\delta_s(x)$,人们就象铁链女、箍颈的鸬鹚、躺平的官员,是美国扁平化的共产主义公共管理模式,其必然是、直接导致或者最终导致资源枯竭、民不聊生以至无民、通胀君进民退通缩之通杀,朱门酒肉臭路有冻死骨,人们连任何反抗的机会都没有,越南共产主义前还有和尚自焚,赤化后一切反抗全部绝迹,那不是好极了而是坏透了,随即构成朝鲜社会扁平化(棒槌、锤子、实锤)原则、朝鲜(共产主义、文革、包子)双狄拉克函数(Dirac function) $\delta_s(x)$ 原则、朝鲜(共产主义、文革、包子)箍颈鸬鹚(铁链女、绝对奴隶、无命、无活、死路、死亡、绝路)原则、朝鲜(共产主义、文革、包子)人民有命干无命活(无解、无命、无头)原则、独裁(专制、共产政权)扁平化(一维化、一刀切、竭泽而渔、一层皮包一层骨、排骨、死刑犯管理即全面捆绑管理、刑场管理)原则,因此,朝鲜、共产主义、文革、包子称为无解共产主义、无命共产主义、无头共产主义、双狄拉克函数(Dirac function) $\delta_s(x)$ 共产主义、扁平化共产主义、一刀切共产主义。朝鲜、中共等专制、独裁政权把自己搞成双狄拉克函数(Dirac function) $\delta_s(x)$,人民清零、人权清零、主权清零、不死都难。

南越吴庭琰政权有释广德当街自焚,那是因为吴庭琰政权有基督教的自由框架,不会把和尚一刀切全搞死;北越共产政权和中共政权把一切宗教一刀切给绞死、无间严控、肉体消灭了,和北韩一样:所有人在做饿死鬼边缘平等、在光腓老爹面前平等、观音土前民主自由慈悲为怀,等等,人民、官员连反抗的一切能量、机会、可能性都被消除灭口、肉体解决、销声匿迹,一切都等于零或者趋近于零,包括主权和金钱,除了毁灭、塌方还有什么存在的,依据归零绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律,其即构成饿死鬼边缘(光腓老爹、光腓人民、观音土)低端平等(低端毁灭、绝对归零、收敛绝对、不存在、不可能灭亡)原则、独裁(专制、共产政权)死亡驱动(肉体解决、动物世界、丛林社会、人间地狱、反抗清零、能力清零、人才清零、劳动力爆棚)原则、独裁(专制、共产政权)逆转型(逆向、反向、扭曲、变态、无能、文盲、法盲、废物、废材、棺材、罪犯、死刑犯、土匪、无焰口)驱动原则、共党(独裁、专制)焰口(饿死鬼)政权原则,这就是为什么苏共政权、中共政权等共产主义国家都是没读书的农民当政之原因,如斯大林、毛泽东、齐奥塞斯库、包子等号。

在中共体制下,美国的医疗器械公司揭露中国各大医院、监管机构合伙把从美国进口的设备、器材之回扣设定在几百倍销售价格以上等,每个人都只为自己的利益着想和而活:人为财死鸟为食亡的丛林写照,人们争相抢钱、抢资源、从下往上考公务员抢官(下口),等等;同时,中共采用以权为贵、以民为贱的热冲式沸腾管理制度竭泽而渔,人民作无米之炊的巧妇,官员权贵做不劳而获的寄生虫(上口),共党采用饥饿疗法绝对不放焰口,综上所述,共产主义社会即成民不聊生、官员躺平、厉鬼犯罪

作乱的人间地狱，狮子大开口只有一张口，独裁（专制、共产）国家是上下两张口、两大片一张张的口，绝对亿万口巴比伦大淫妇，千嘴万毒口，上口、下口、加上无焰口之框架性黑洞深渊，其即构成中共（独裁、专制）三口（齐下）原则。

独裁、专制的政权（包括共产主义政权）等价于绝对归一的双狄拉克函数（Dirac function） $\delta_2(x)$ ，从而构成独裁（专制、共产）政权双狄拉克函数（Dirac function） $\delta_2(x)$ 原则。

依据独裁（专制、共产）政权双狄拉克函数（Dirac function） $\delta_2(x)$ 原则，其不存在任何忠诚（有忠诚则至少是面向对象之两个人之间的事情而必然是相对的）、真相（有真相则多角度而不是单向性的双狄拉克函数）、能力（抗击报废和承担责任而必须至少是二元的）、才能（有才能抗击报废和解决问题而必须至少是二元的）、肚量（容人之量而必须是有厚度的）、纠错能力（必须有第二条反馈回路或者第二回路）、生命（生命不是并且抗拒死亡和压力而必然至少是二元的）、活力、领导力（领导他人是双方的而狄拉克函数是单方的）、领袖权威（领袖和权威是针对他人而必须至少是双方二元的）、领袖（领袖是针对他人而必须至少是双方二元的）、道德（抗拒败坏而必然至少是回复性二元的）、国祚（是延续的而不能是一元化即遗言提前量的）、权利（实现收益而具有优势和梯度的而狄拉克函数单独一个而不具有可比性或优势）、合法性（遵守法律必须是二元的），由此可见，其即构成双狄拉克函数（Dirac function） $\delta_2(x)$ 没有忠诚（真相、能力、才能、肚量、生命、活力、领导力、领袖、领袖权威、国祚、道德、文明、自由、民主、平等、博爱）原则、狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ 没有忠诚（真相、能力、才能、肚量、生命、活力、领导力、领袖、领袖权威、国祚、道德、文明、自由、民主、平等、博爱）原则、双狄拉克函数（Dirac function） $\delta_2(x)$ 扁平化（无能、无德、无权、非法、无他、没命、无法改错或死不悔改、死气沉沉、死人、死亡、死鱼、无真相、无忠诚、无肚量、无领袖权威、无国祚）原则、独裁（专制、共产政权）没有忠诚（真相、能力、才能、肚量、生命、活力、领导力、领袖、领袖权威、国祚、道德、文明、自由、民主、平等、博爱）原则、独裁（专制、共产政权）没有忠诚（真相、能力、才能、肚量、生命、活力、领导力、领袖、领袖权威、国祚、道德、文明、自由、民主、平等、博爱）原则、独裁（专制、共产政权）扁平化（无能、无德、无权、非法、无他、没命、无法改错或死不悔改、死气沉沉、死人、死亡、死鱼、无真相、无忠诚、无肚量、无领袖权威、无国祚）原则。

马云说人可怕不是反错误而是犯了错误不会改，也就是认为包子政权有改错的可能性；可是，马云这次大错特错了，包子掌柜的政权W等价于马云双狄拉克函数（Dirac function） $\delta_2(x)$ ，依据独裁（专制、共产政权）双狄拉克函数（Dirac function） $\delta_2(x)$ 原则、独裁（专制、共产政权）扁平化（无能、无德、无权、非法、无他、没命、无法改错或死不悔改、死气沉沉、死人、死亡、死鱼、无真相、无忠诚、无肚量、无领袖权威、无国祚）原则，中共政权是归一绝对的，不可能有任何悔改的可能性的，从而构成马云大错特错（数学不及格）原则。

延安的导游问游客：「这在民国是各省交界、三不管地带，常有什么出没？」游客异口同声曰（不要欺负阿紫宝宝没文化、子曰表示非常有才华）：「土匪。」导游一脸嫌弃说：「野狗、中国共产党，这是全世界的标准答案。」游客们皆五体投地倒地不起，甘拜下方：确实如此，皇帝的新装为什么非得等到那童言无忌的小孩孙子开口呢？「孙子，」这下轮到导游逗ABC了，无缘无故多了这么多爷爷奶奶，春没满乾坤就爷奶满门啊；大庭广众之下两班爷爷奶奶，乞丐秀才的家底本色，这选成乞丐了。

人家说狗日的，天狗食日还有冯巩从狗嘴里抢排骨的技术可以破解，野狗吞天则是祸国殃民、毁灭世界，无药可救，一骑绝尘成双狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ ，从而构成共党（野狗吞天）无药可救（祸国殃民、毁灭世界）原则、共党吞天（野狗吞天）一骑绝尘原则、共党吞天（野狗吞天）双狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ 原则、一骑绝尘双狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ 原则。

分布式拓扑、质量三分原则、边界拓扑、方程拓扑和框架拓扑证明了人类的主体是灵魂，同时证非了唯物主义。飞机的音墙和以石击破水证明我们完全能够以分子原子的振荡模式、波动模式、波动、方程等制造超级硬度和韧度的超级材料，用以制造飞机、潜艇、飞船、武器等，称之为分布式超级材料，全世界所报道的外星飞船材料都是真的。

同时，我们能够以分布式技术实现Criss Anagel的空中飞人、人体瞬间转移、大变活人、把人锯成两截、互换身体、人头位移，David Copperfield穿越长城，美国逆向工程的可隐形外星飞碟、终止核武器爆炸，等等。中国功夫的四两拨千斤、金钟罩、铁布衫、气功都是真实的，李小龙、霍元甲都是名不虚传的。

我们是谁？人类是谁？灵魂是真实的。

依据灵魂（精神、灵性、无形主体）真实原则，灵魂是真实的：边界拓扑牵扯出主体（主权）拓扑，证明了物质世界中灵魂（精神、灵性）的主体性存在，否决了唯物主义，产能过剩否决了马克思主义。

1·质量三分原则

月球能够引起地球上大海的潮汐效应，潮起潮落甚至激发海啸，也就是说，单月球关联地壳的引力场分布都是惊涛骇浪、暗流汹涌。现在飞往月球的宇宙飞船为了节约成本基本上都是两点式直飞，撞上冰山一样的引力山（引力突出部）、陷入引力黑洞、遇上扭曲引力轨道而出轨、卷入引力旋涡等，等于急刹车、象神志不清的总加速师一样悬崖狂奔、撞死在半山腰上都十分平常之事： $F=d(mv)/dt=ma+vdm/dt$ （参数同下文注释），尤其是 vdm/dt 这一项导致的伤害可能十分致命。由此可见，引力是透明但风险极度不明而不可预测，飞船、机器的自身和引力本身的分布等都可以引发灭顶之灾，依据不匹配（不可预测）绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即构成引力场测不准（不可预测、绝对）原则、引力凶兆原则。也就是说，引力山上去没什么，实际上随时随地令船仰人翻而死无葬身之地，如同骨灰房的邻居说的：邻居不是真的人，但总比真不是人的邻居好得多，无法预测的看不见的危险更加危险。

由此可见，任何星球的引力场都是看不见的波涛汹涌的海洋，暗礁林立、悬崖峭壁无数，这对即将到来的星际大航海时代是个莫大的挑战。在大航海时代，哥伦布等先驱绘制了详尽的海图；现在，我们到了为我们所处的引力场地绘制详尽的引力洋图的时候，这显然是光速级别的挑战。

引力质量与惯性质量都是三点式的，但引力质量是绝对的，惯性质量是相对的；惯性质量和加速度质量（变速质量）都是相对的、运动速度的，但加速度质量（变速质量）是两点式、追尾式的，惯性质量是三点式、回复力式的，运动质量包括加速度质量（变速质量）和惯性质量，这就是质量三分：三点式变量引力质量、三点式常量惯性质量、两点式常量加速度质量（变速质量）。

牛顿的万有引力公式是： $F=-GMm/r$ ，其中M、m为两个物体或星球的质量、r为二者质心之间的距离，G为万有引力常数。

如果地球不绕太阳运动而太阳和地球无法组成稳定的平衡系统，太阳会朝着地球飞去、地球也会以必然死的决心投入太阳的怀抱次，于是，其只有在太阳U相反方向上合适的位置放置两个一定的天体如地球W与火星Y，同时将地球W与火星Y固定，这样太阳才有可能获得稳定的平衡，也就是说，引力是矢量、需要至少两个外置的引力体才能平衡，依据依据不匹配绝对原则、归一绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，太阳所遭受的引力F是矢量、不匹配的而必然是绝对的，其可以作为源头去驱动太阳绕地球运动或者作飞向地球的运动，其即构成引力（质量）绝对原则、引力（质量）双体平衡原则、引力（质量）三点式（平衡）原则、引力（质量）三点式（平衡）原则、引力（质量）输入端（源头）原则。

在牛顿第三定律中， $F=dp/dt=ma=mv/s$ ，其表明运动W和运动质量Y就是是自己缓冲式、自适应调整式的平衡，不需要外来物体进行平衡， $F=dp/dt=ma$ 表明运动是前提驱动、连续性的，即属理性的、相对的、两点式的，在矩阵中是相关的、相关行列式等于零的，从而构成运动（运动质量）连续性（条件、相对、平衡）原则、运动（运动质量）矩阵相关原则、运动（运动质量）责任原则，河流以至旋涡就是这道理，其中F是合外力、p是质点动量、m是质点质量、a是质点加速度、v是质点速度、s是质点位移。

运动包括惯性运动和矢量运动即加速度运动，运动质量包括惯性质量和微分质量（加速度质量），加速度质量属于输出端质量、是追尾式的。

牛顿第二运动定律是 $F=d(mv)/dt=dP/dt=ma+vdm/dt$ ，其中F是合外力、P是动量、t是时间、m是质量、a是加速度、v是速度，由此可见，运动质量包括变化质量和加速度质量、作为源头的动量质量，变化质量

和加速度质量是由施加的外力所产生的追尾式质量，是前后夹击或者前后拉伸的两点式质量，从而构成变化质量（加速度质量、变速质量）两点式（追尾式）原则；动量质量、惯性质量则是抗拒状态改变（速度改变和质量改变）的常态性（回复性）惯性质量，属于三点式（比照弹性形变Hook定律的基准点、偏离点、两点之间的即时回归点），在矩阵中是相关的、相关行列式等于零的，从而构成动量质量（惯性质量）三点式（惯性、常态、回复性）原则。

引力质量与惯性质量都是三点式的，但引力质量是绝对的，惯性质量是相对的；惯性质量和加速度质量（变速质量）都是相对的、运动速度的，但加速度质量（变速质量）是两点式、追尾式的，惯性质量是三点式、回复力式的，运动质量包括加速度质量（变速质量）和惯性质量，这就是质量三分：三点式变量引力质量、三点式常量惯性质量、两点式常量加速度质量（变速质量），从而构成质量三分原则。

如果引力质量P等于或等值于运动质量W，依据引力（质量）绝对原则、引力（质量）双体平衡原则、引力（质量）三点式（平衡）原则、同一律，其（W）是绝对的、三点式的，绝对的而必然是等价于变量之无限大的、可变的，记为结论F；然而，依据运动（运动质量）连续性（条件、相对、平衡）原、同一律、一项相对即属相对原则，其（W）是相对的、同一的、一致性的，记为结论G，此时，令R:W是绝对的、S::W是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L(\forall L \in \mathbb{C} \text{ 复数或 } L \rightarrow \infty)$ 令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset (\nexists S/R \in \mathbb{C})$ 而不存在甚至是补位取反的，其中R、S为任意实数，即属绝对为零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得引力质量等于（等值于）运动质量否定原则和引力质量不等于（等值于）运动质量原则。引力质量是绝对的、可变化的，运动质量是相对的、在某一时刻是常数的。

宇航、超音速武器、深海潜艇的引力质量是生死攸关的参数，但迄今为止全世界都被自己的愚昧无知所忽悠，导致苏、美两国载人宇宙飞船都出大失事的惨案。今天，亡羊补牢，我用数学推导证明了引力质量与运动质量（包括惯性质量和变速质量）之间的不同，前者是绝对的、后者是相对的，其等于是宇宙飞船、深海潜艇有两类发动机，一类是常规发动机；一类就是引力质量引起的万有引力发动机，二者在时间微分、空间微分的暂态变化过程中所导致的诱导力都是可无限大的： $F=d(mv)/dt=ma+vdm/dt$ ，尤其是 vdm/dt 这一项，引力质量尤其致命，因为其是不匹配而为绝对的，一个相对于太阳或者其他行星的一个不经意的急转弯即会让飞船、航天飞机瞬间解体，包括靠近地心的、高压下的深海潜艇，生命安全、飞船（潜艇）安全随即没有任何保障，从而构成引力质量（变速质量）微分（变化、急剧变化、弯道超车）瞬间解体（毁灭）原则。

比照电感的电源效应发电机原理，即每个电感在电流变化时都等于是一个新电源叠加在电路上，分子力(molecular force)、范德瓦耳斯力(van der Waals interaction)W都是矢量也一样，依据不匹配绝对原则、绝对无限大原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即属绝对的，分子力(molecular force)、范德瓦耳斯力(van der Waals interaction)W以至引力Y都是单向性矢量而必然绝对的，与引力保持同一律的引力质量Q必然也是绝对的，从而构成引力质量绝对原则；同时，引力能够经由绝对等价原则抵达、登陆引力质量峰顶，分子力(molecular force)、范德瓦耳斯力(van der Waals interaction)W等也能够抵达、登顶自身的质量领域和相关的分子（事物）的质量领域，从而构成分子力（范德瓦耳斯力、电感）登陆（登顶）绝对质量（引力质量）原则，这也是为什么我们能驱动我们身体中绝对的引力质量在地球上运动以至在太空中运动的原因。

2·边界拓扑、方程拓扑和框架拓扑、拓扑三分、主体（主权）灵魂（精神主体、灵性）原则

$\rho=e^p/(1-e'\cos\theta)$ ，当离心率 $e'=0$ 时，曲线W为圆；当 $0<e'<1$ 时，曲线W为椭圆；当 $e'=1$ 时，曲线W为抛物线；当 $e'>1$ 时，曲线W为双曲线，称之为双曲四分，但它们都属于同一个方程，其中 ρ 为极径、 θ 为极角、 i 为虚数单位、 e 为自然对数底数； $XY=1$ 为法向（法线）双曲线， $X=k'(vS), Y=\rho v, m \in \mathbb{Z}$ ，以上统称为双曲线五分、五路财神、同方程同胚，随之构成双曲五分五路财神原则、双曲五分原则、方程拓扑分无色原则、方程拓扑五羊开泰原则，方程拓扑的时代随之到来。

双曲线方程 $\rho=e'p/(1-e'\cos\theta)$ 的拓扑归一于唯一确定的方程 $\rho=e'p/(1-e'\cos\theta)$ ，如同从原函数到象函数的傅里叶级数Fourier series、 $F(j\omega)$ 为傅里叶变换，即属归一于方程，依据归一绝对原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即构成方程拓扑绝对原则、方程拓扑源头原则，方程拓扑证明了源头、动力源头和驱动。

当物体在进行不同的抛物线、圆周、椭圆、双曲、法向双曲等运动时，依据质量三分原则、同一律，其质量同时拓扑为抛物线型、圆周型、椭圆型、双曲型、法向双曲型等，称为质量拓扑、质量方程同胚、方程拓扑、同方程胚拓扑、同方程（同极坐标方程）拓扑，全人类首个方程拓扑由此产生，因为它们都具有同一个方程模式： $\rho=e'p/(1-e'\cos\theta)$ ，从而构成方程拓扑同胚不同构原则。

依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，目前拓扑的同胚的目标是唯一确定的，其即属绝对的至高无上的登顶制高点，随即构成拓扑目标绝对原则。同时，拓扑同胚简化是面向过程的，依据框架先于拓扑原则、解决相对原则、一项相对即属相对原则、同一律，拓扑是相对的，从而构成拓扑相对原则。

林徽因的男朋友徐志摩说过，苏联共产党以至任何共产党相信天堂是存在的，但在现实世界与天堂之间隔着一个海、血污海，他们先要人民作为角斗士去实现这血污海，也就是说，在天堂登顶制高点 $W(W\rightarrow\infty)$ 与相对的人世间 $Y(Y<\infty)$ 之间存在着一个绝对的无限大的血污海 $H(H\rightarrow\infty):W=Y+H$ ，否则 $W>Y$ ，人们永远也无法登陆那天堂制高点 W ，显然，在相对与绝对之间存在着血污海作为无法逾越的边界（障碍即高山）或者深渊 Q ；相同的，如同中国 $Y(Y<\infty)$ 和尼泊尔之间横亘着一座常人非辅助无法登顶的珠穆朗玛峰（世界最高峰）Everest，假设尼泊尔是登顶 $W(W\rightarrow\infty)$ ，人们永远也无法到达那天堂目的地 W ，那么，珠穆朗玛峰就是那常人无法逾越的障碍（必须走过跨越珠穆朗玛峰的无限之路 H ）： $W=Y+H(H\rightarrow\infty)$ ，否则 $W>Y$ ，综上所述，珠穆朗玛峰、血污海就是相对的现实世界与绝对的天堂之间的边界，跨越珠穆朗玛峰、血污海的绝对之路 H （比照桥梁、立交桥、天桥或者航道、道路）就是解决之拓扑，称之为边界拓扑、徐志摩拓扑、绝对拓扑，此时，依据任意（无限）绝对原则、不匹配绝对原则、绝对无限大原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即构成边界拓扑桥梁（立交桥、天桥或者航道、道路、通道）原则、边界区分绝对相对原则、边界先于登顶（彼岸）原则、边界拓扑无形原则、边界无形原则、边界（拓扑）绝对原则，依此类推至于普遍情形同理成立。显然，即属是拓扑的橡皮泥也不是随便捏的，因为其是有边界的，称之为拓扑边界（深渊、高山、障碍），边界数学也由此而产生，人们因此而进入边界拓扑时代。

电场、磁场以至大量的分布场都是无形的；我们看得见的河流山川都是有形的，因此，物分有形与无形，从而构成物分有形无形原则。

人或他物有形的事物、生物都是有特征的，依据特征相对原则、一项相对即属相对原则、同一律，有形的事物必然是相对的，从而构成有形相对原则。

依据边界（拓扑）绝对原则、有形相对（有限）原则、不匹配绝对原则、绝对无限大原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，边界拓扑中的边界 $W(W\rightarrow\infty)$ 是绝对的，任何有形的事物包括边界 Y 是无法穿越绝对边界的： $Y<\infty$ ，因此，穿越绝对边界 W 的拓扑（事物、通道、规则） H 等必然是绝对的但不能是有形的，那就只能是无形的且无形的事物必须是绝对的： $H\rightarrow\infty$ ，如此一来，其即构成无形绝对原则、边界拓扑绝对原则、拓扑（连续性函数）绝对原则。

引擎能以能量驱动车辆在地球上行驶，人能以能量驱动身体在地球上运动、工作，其证明了无形主权级的灵魂之存在即世界有鬼，依据边界（拓扑）绝对原则、有形相对（有限）原则、引力质量绝对原则、主权绝对原则、不匹配绝对原则、绝对无限大原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，无形的能量、力量必然登陆无形的灵魂，绝对的主权、主格必然是无形的，也就是等于人们所说的灵魂、精神主体、灵性，从而构成主权（主体、灵魂、精神主体、灵性、引力质量、绝对质量）无形原则、主权（主体、灵魂、精神主体、灵性、引力质量、绝对质量）绝对（至上）原则、主权（主体、灵魂、精神主体、灵性、引力质量、绝对质量）存在原则、主权（主体、灵魂、精神主体、灵性）主宰（决定、驱动）引力质量（绝对质量）原则、边界拓扑灵魂（精神主体、灵性）原则、世界有鬼（有神明、有神、灵魂、神佛）原则、举头三尺有神明原则、人走路（活动、思想）灵魂（精

神主体) 原则、主权 (主体) 灵魂 (精神主体、灵性) 原则、边界拓扑触及 (证明) 灵魂原则、汉奸 (罪犯) 出卖灵魂原则、主体 (主权) 灵魂 (精神主体、灵性) 原则、中华民族魂原则、物质世界由无形主体 (灵魂、精神、灵性) 驱动原则、无形主体 (灵魂、精神、灵性) 驱动有形 (物质世界) 原则、灵魂 (精神、灵性、无形主体) 真实原则。

因为任何有形的事物Y都无法穿越绝对边界, 因此, 穿越绝对边界的任何事物必然是无形的且必须是绝对的, 依据主权 (主体、灵魂、精神主体、灵性、引力质量、绝对质量) 绝对 (至上) 原则、不匹配绝对原则、绝对无限大原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律, 有形的事物Y是相对、有限的: $Y < \infty$, 于是, 边界拓扑必须是无形的、绝对的, 才能匹配绝对之边界, 从而构成边界拓扑无形 (绝对) 原则。

牛顿第二运动定律 $[F=d(mv)/dt=dP/dt=ma+vdm/dt]$ 让我们看到、感知、探测到相对的变化质量和惯性质量; 万有引力公式让我们看到、知道、探测到绝对的引力质量、绝对质量, 此外, 引力质量与惯性质量都是三点式的, 但引力质量是绝对的, 惯性质量是相对的; 惯性质量和加速度质量 (变速质量) 都是相对的、运动速度的, 但加速度质量 (变速质量) 是两点式、追尾式的, 惯性质量是三点式、回复力式的, 运动质量包括加速度质量 (变速质量) 和惯性质量, 这就是质量三分: 三点式变量引力质量、三点式常量惯性质量、两点式常量加速度质量 (变速质量), 综上所述, 依据质量三分原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律、一项相对即属相对原则, 质量质量的两点式、三点式等是一种框架层面上拓扑, 称之为机遇框架的框架拓扑, 包括但不限于质量拓扑, 从而构成框架拓扑 (质量拓扑) 矩阵 (棋盘) 原则。

方程拓扑、边界拓扑、框架拓扑 (质量拓扑) 构成拓扑三分 (原则) 。

3· 万能分布式文明和分布式拓扑、灵魂分布式、洗脑自己无法欺骗自己原则、洗脑失败原则、神超越人类原则

我们知道, 声波在15度的传播速度是340米/秒, 这是空气的机械波极限传播速度, 依据极限绝对原则、不匹配 (不可预测) 绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律, 声波音速及空气密度 (等效质量) 即属绝对的, 从而构成音速 (空气密度、等效密度质量或mol质量) 绝对原则。

飞机 (尤其是展翼飞机) 能在空气中飞行, 其等价于周边有一堵墙从下往上托住飞机在移动, 这就是飞机托墙平衡原则。

飞机的运动质量M (惯性质量和变化质量) 是相对的、飞机中的绝对质量是以分子 (原子) 存在的, 飞机的分子键、原子键强度是有限的, 无法达到核力级别之坚硬, 也就是说, 相对于核力为一面墙, 飞机以至一般事物的绝对质量之构造是相对、有限而如同鸡蛋, 一旦与强力级别的材料构成的物体相互碰撞, 如飞机撞上因为音速极限而绝对的音墙绝对是事故, 那绝对是鸡蛋碰石头、以卵击石, 从而构成飞机 (一般物体) 绝对质量鸡蛋碰石头 (以卵击石) 原则、飞机 (一般物体) 绝对质量不绝对 (相对、有限) 原则。

依据无分别绝对原则、不匹配 (不可预测) 绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律, 飞机撞击上的音墙是不依赖于分子键、原子键而硬度无上限的, 和以石击水而石头从水面飞起的原理一样, 这种基于谐振、本征久期、通解、泛解、行列式模式等分子、原子的矩阵模式或状态、线性模式或状态等所构建的音墙、水墙、隐身与否的光墙、能量壁垒强等, 可以让物体的硬度、强度等无限增加或者无限衰弱而予以摧毁, 或者让生命复活、起死回生等, 同时也包括了不被击破的自适应能力, 称之为绝对音墙 (水墙、光墙、本征墙、久期墙、通解墙、泛解墙、物质墙、波动墙、振动墙、谐振墙)、绝对堡垒 (能量)、分布式墙 (堡垒、能量), 从而构成绝对音墙 (水墙、光墙、本征墙、久期墙、通解墙、泛解墙、物质墙、波动墙、振动墙、谐振墙、DDOS墙) 鸡蛋碰石头 (以卵击石、无敌、分布式、金钟罩、铁布衫、金刚不坏) 原则、分布式墙 (堡垒、能量) 绝对 (金钟罩、铁布衫、金刚不坏) 原则、分布式墙 (堡垒、能量) 金钟罩 (铁布衫、金刚不坏、自适应) 原则、分布式墙壁 (金钟罩、铁布衫、金刚不坏、自适应、穿越) 原则。

分布式是基于矩阵、线性方程组的本征方程、通解方程、特解方程、泛解方程，空气中的分子构成比钢铁还硬的音墙迎战飞机，如同花开而花粉在不同植株之间授粉一样，依据生命自主原则（普通型）、自主不匹配原则、万能绝对原则、不匹配绝对原则、绝对无限原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即属不匹配而必然是绝对的、万能的，而其根源是本征方程的本征根、通解根、特解根、泛解根等，从而构成分布式万能原则、分布式根生花开原则、生命万能原则、生命（灵魂、灵性、AI、人工智能、意志）分布式原则，因为如果生命不是分布式的，其无法实现不匹配的自主功能。人类由此进入分布式拓扑时代，橡皮泥回归橡皮泥时代。

依据飞机托墙平衡原则、飞机（一般物体）绝对质量不绝对（相对、有限）原则、音速（空气密度、等效密度质量或mol质量）绝对原则、分子力（范德瓦耳斯力、电感）登陆（登顶）绝对质量（引力质量）原则、不匹配（不可预测）绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，比照万有引力、引力质量是绝对的，单向性的分子力（范德瓦耳斯力） W 是绝对的，飞机飞行在空气中获得的升力和遇到的空气阻力也是绝对的，于是，当飞机的速度到达音速时，飞机的音速运动速度 v 是极限之绝对的，就会在空气中构造一面、一片和钢筋水泥一样硬的由绝对质量（引力层面上的）音墙 Q ，如同边界拓扑一样抵达并撞击上由绝对质量构成的音墙 Q 而剧烈颤抖、栽头失事等，因为飞机的运动质量 M （惯性质量和变化质量）是相对的、飞机中的绝对质量是以分子（原子）构造而不可能是绝对的，飞机撞击上的音墙是不依赖于分子键、原子键而硬度无上限的，其导致飞机撞音墙必然是拿鸡蛋碰石头、以卵击石而为必死、必解体无疑的，从而构成并证明音墙鸡蛋碰石头（以卵击石）原则、分布式墙（堡垒、能量）金钟罩（铁布衫、金刚不坏）原则。

依据分布式墙壁（金钟罩、铁布衫、金刚不坏、自适应、穿越）原则，Criss Anagel的空中飞人、人体瞬间转移、大变活人、把人锯成两截、互换身体、人头位移，David Copperfield穿越长城，中国功夫的四两拨千斤、金钟罩、铁布衫、气功，美国逆向工程的可隐形外星飞碟、终止核武器爆炸，等等，都是起用、开发了物质（原子、分子）、能量和世界在分布层面上特性而实现的，也就是说全部是真实的，从而构成分布式魔术（功夫、Criss Anagel空中飞人、人体瞬间转移、大变活人、把人锯成两截、互换身体、人头位移）原则、分布式David Copperfield穿越长城（中国功夫的四两拨千斤、金钟罩、铁布衫、气功）原则、分布式隐形外星飞碟（终止核武器爆炸）原则，等等，我们统称为分布式文明、分布式科学技术，依此类推，人类的灵魂也是存在分布式层面的，而不是具有外形和特征的肉体，其他生物也一样，随之构成灵魂分布式原则。

如果洗脑能欺骗自己任何人洗脑 W 都无法欺骗自己，因此无法形成本征层面根生花开的分布式， W 即属不是绝对的： $W < \infty$ ，记为结论 F ；然而，洗脑要让任何人都相信才行，不能露出马脚，否则洗脑者自己不相信自己就是露出马脚、乌龙，依据无分别绝对原则、不匹配（不可预测）绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，洗脑必须是无分别相信的，统一思想、统一意志、统一行动： $W \rightarrow \infty$ ，记为结论 G ，此时，令 $R::W < \infty$ 、 $S::W \rightarrow \infty$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L(\forall L \in \mathbb{C}$ 复数或 $L \rightarrow \infty)$ 令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset$ （ $\nexists S/R \in \mathbb{C}$ ）而不存在甚至是补位取反的，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得洗脑成功否定原则和洗脑失败（乌龙）原则、真相（常识）无分别（绝对）原则。

依据分布式万能原则，人类 W 无法超越自己的极限而突破到至上的神的纬度发现自己的不足与优点： $W > W$ 得出 $0 > 0$ 永远也不可能成立，否则就是违背同一律，这是同一律的约束，因此，只有超越人类 W 的灵体 Q 入世才能突破人类的框架： $Q > W$ 其即构成神拯救人类原则。

4· 产能过剩颠覆了马克思理论

产能过剩颠覆了马克思理论。按照马克思的理论，只有资本主义经济才会出现产能过剩、经济危机，是因为资本家的贪婪造成的；资本主义国家出现类似问题时，又往往会对外转嫁危机。在中国上过中学、大学时，应该都背读过这些，以应付政治课的考试。

正因为上述的假设，马克思断定资本主义必然灭亡，出路只有社会主义。然而现实却是，二战之后，西方资本主义国家成为发达国家；1990年代初，苏联和东欧政权却相继解体，社会主义在这些国家彻底失败，全世界只剩下中共、朝鲜、古巴等几个仍然号称社会主义的国家，越南共产党没有倒台，但正全面向美国等西方国家靠拢。更为讽刺的是，中共1979年的改革开放，正是抛弃了以贫穷和内乱为特征的社会主义，拥抱西方资本主义，经济才获得了快速发展。如今，中共为了苟延残喘，仍需要向美欧市场大量低价倾销。耶伦提出的长期产能过剩，发出在号称社会主义初级阶段的中共治下，实在是相当滑稽。

供过于求在西方国家确实出现过，主要因为企业的市场预警和风险机制不完善；但经历了教训之后，能长期生存的企业都学会了如何应对市场风险，以避免被淘汰。马克思的理论被证明是荒诞的。近年来风靡一时的电动车，开始受到消费者的怀疑，市场正在消退，曾竞相投入电动车研发的各个企业，都努力做出调整，有的哪怕损失大量投资，也干脆放弃了。中共财政部为了反驳耶伦，却对媒体说，“2030年全球新能源汽车需求量将达4500万辆……当前产能远远不能满足市场需求。”若按照中共画的大饼，还会继续加投资、盲目扩大产量；但中共财政部又不得不承认，“在新能源产业技术进步推动全球供应链深度调整的背景下，包括中国在内的很多国家都会面临产业转型和劳动力结构性的挑战……电动车的严重产能过剩问题，中共忙不迭地否认，因为这意味着中共对外倾销的路眼看到了尽头，经济危机将引发更严重的政治危机。中共大喊社会主义初级阶段，却搞出了长期产能过剩，彻底颠覆了马克思理论，令所谓的社会主义大破产，中共的路也走到了尽头。

1991年12月25日，米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫：“我宣布……”苏联解体、苏共解体。

2024年，双枪老太婆耶伦（Janet Yellen）：“我宣布……”中共解体，企业中华国建立，中国人民从此站起来了……

2012年包子：“我宣布，中国共产党从此翘起来了……”

1991年12月25日，米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫(Mikhail Sergeyevich Gorbachev)宣布辞去苏联总统一职：我宣布辞去我作为苏维埃社会主义共和国联盟总统的职务……之后，戈尔巴乔夫一直在各大银幕上饰演自己的这一幕，可谓人类电影史上最传奇的一幕。

当时，戈尔巴乔夫还不知道共产主义是错误的。今天，美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）以中共的电动车、锂电池、太阳能板产能过剩之泼天事实证伪了马克思主义、列宁主义，等于是女版的戈尔巴乔夫(Gorbachev)：“我宣布，共产主义破产，中共解体。”同时宣布：“美国不会放过你们。”应该是说给那些释放病毒毒死全世界的罪犯们听的。

古代有女驸马、花木兰，现代有女扁鹊——鸟人耶伦。扁鹊第三次见到蔡桓公就逃之夭夭，耶伦已经两次访华，再来一次估计就收尸了，不象是华佗见曹操，因此，耶伦这是美联储教母、华尔街女老母、美国圣母亲。女扁鹊一生专医禽兽，因此又称为女兽医、现代版双枪老太婆：银枪腊头和老烟枪，老是放烟雾弹声东击西，把中共打得不知道东南西北。

5· 共产主义错误且邪恶

共产党总是教人们做好事、无限宣扬好人好事，人们被洗脑成对所有即将发生的灾难、灾害一无所知，一切相信政府在那胡编（胡熄锡进）瞎扯胡鑫宇、韩如意、陈彦霖等的真相；自己却在黑暗中无限活摘学生的器官、红黄蓝幼儿园轮奸（比日寇都凶残）、南泥湾毒品、大连尸体标本厂（一句尸体标本可卖60万美元）等等无恶不作、丧尽天良，综上所述，共党让制度性的罪恶、罪责等全部成为不可预测、不可描述，依据不匹配（不可预测）绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，社会被洗脑成等于狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ 的光荣榜、民主墙，邪恶、黑暗、罪责等全部不可预测，即属绝对的，称之为高大上共产主义、假大空（制高点、马粪两面光）共产主义、黑洞共产主义（人皮共产主义、前置共产主义）、标杆（红旗）狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ 共产主

义、烟花共产主义，其即构成高大上（前置、人皮、假大空、制高点、马粪两面光、黑洞、面具、笑面虎）共产主义绝对（不可预测、不可描述、必死、无头、不负责任、罪责自由）原则、标杆（红旗）共产主义狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ 原则。

受害者施害，包子掌权后重新回到1960年代自己受害的出发点，用当年的文革、粮票、布票、斗争等祸害社会、祸国殃民、毁灭世界（放病毒、首批5000火箭弹、策应俄罗斯对乌克兰战争恩将仇报），摧毁香港、上海和改革开放四十年的有效成果，不怕你看到、知道，也不怕你想到重回文革；中共对全社会、整个国际、尤其是被任意活摘器官的学生营造出最安全的环境景象，没说是全世界最美好的，只说是便中性的安全，其中让任何人对即将到来的危险没有任何防范，直接成为赤裸裸的羔羊；然后，在大家都未发现危险的时候，胡鑫宇、韩如意们在不知不觉中已经被活摘器官，陈彦霖等已经被杀害，老师、学校领导、医生、警察、政府官员等都成了杀人刽子手，等等，人命瞬间成了一个毫无意义符号，称之为露出部共产主义、下流共产主义、后置共产主义，其即构成露出部共产主义（下流共产主义）绝对（不可预测、不可描述、必死、无头、不负责任、罪责自由）原则、受害者施害露出部共产主义（下流共产主义）原则、包子露出部（下流）原则、露出部（下流、后置）共产主义狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ 原则。

神志不清的神棍（如萨蛮巫医）两眼一翻、两腿不断地一蹬一蹬地只干一件事情，那就是神神叨叨不断地念进箍咒：弟子啊，买药、吃药、喝药、买药、吃药、喝药……而且价格奇高无比，村头一条路走到黑直通墓地，如同江青参政引起民众反感的政治坟墓一样有效，依据不匹配（不可预测）绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即属绝对的、唯一确定的、归一的，从而构成（神志不清）神棍（棒子、棒槌、萨蛮巫医）绝对（不可预测、不可描述、必死、无头、一条路走到黑）原则、一尊（神棍、棒子、棒槌、萨蛮巫医）狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ 原则。

依据（神志不清）神棍（棒子、棒槌、萨蛮巫医）绝对（不可预测、不可描述、必死、一条路走到黑）原则、露出部共产主义（下流共产主义）绝对（不可预测、不可描述、无头）原则，神棍、共产主义、狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ 是一骑绝尘唯一确定的，没有任何活路的灵活度而为必死的，共产主义是被共产党指挥出来的、搞出来的，神棍是自己手舞足蹈出来的；无人驾驶是没有指手画脚、手舞足蹈的，因此，不可能有活路或者最终必死的共产主义、神棍捣鼓、狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ 必然都是无头的，从而构成狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ （共产主义、神棍捣鼓）无头原则。因此，露出部共产主义、神志不清的神棍（如萨蛮巫医）、前置共产主义等又称为无头共产主义、无命（无活、无生）共产主义、无头（无命、无活、无生、死亡）主义、无头驾驶主义，从而构成共产主义无头原则、神棍（萨蛮巫医）无头原则。

如果任何人神志清楚，那么，其一定是有思维能力，不可能是是非不辨地一条路走到黑之狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ ，即为非狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ 的；那么，反过来，如果一个人是非不辨地一条路走到黑，其必然是狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ 的，从而构成神志不清狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ 原则、神志清楚非狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ 原则。

下流共产主义、露出部共产主义是绝对的，依据狄拉克函数（Dirac function） $\delta(x)$ （共产主义、神棍捣鼓）无头原则、不匹配（不可预测）绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其即是唯一确定的、归一的无头存在，从而构成下流共产主义（露出部共产主义）无头原则、（神志不清）神棍（棒子、棒槌、萨蛮巫医）无头原则。